

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Sattarova.G.F.

Kichik yoshdagi bolalarga ingliz tilini tez va oson o'rgatishning samarali usullari

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

